

Bengin Gökso

<https://orcid.org/0000-0001-6719-3378>

Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Eskişehir / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/05nz37n09>

Cittaslow Hareketi ve Kent Ruhu: Yerel Kimliğin Yeniden İnşası

Cittaslow Movement and the Spirit of the City: Reconstructing Local Identity

ÖZET

Küreselleşme ve hız odaklı kentleşme süreçleri, pek çok kentte yerel farklılıkların zayıflamasına ve kentsel mekânların giderek birbirine benzesine yol açmıştır. Standartlaşan tüketim kalıpları, zincir markalar ve tek tip kentsel tasarım anlayışı, kent kimliği ve kent ruhu olarak tanımlanan özgün kültürel ve toplumsal yapıyı aşındırmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Cittaslow hareketinin kent kimliği ve kent ruhunun korunması ve yeniden güçlendirilmesi üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Cittaslow yaklaşımının yerel üretimi desteklediği, kültürel mirası görünür kıldığı, kamusal alan kullanımını güçlendirdiği ve kentlilerin katılımını artırdığı görülmektedir. Modelin, küçük ve orta ölçekli kentlerde aidiyet duygusunu pekiştirdiği ve yerel karakteri sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla birlikte koruduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Sonuç olarak Cittaslow, hız ve tek tipleşme baskısına karşı yerellik, denge ve yaşam kalitesi temelli bir kentsel gelişim çerçevesi sunarak kent ruhu ve kent kimliğinin yeniden inşasına katkı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Cittaslow, kent kimliği, kent ruhu, yerel kimlik, sürdürülebilir kentleşme

ABSTRACT

Globalization and speed-oriented urbanization processes have led many cities to lose their local distinctiveness and increasingly resemble one another. Standardized consumption patterns, chain brands, and uniform urban design approaches have gradually eroded what can be described as urban identity and the spirit of place. The aim of this study is to reveal the impact of the Cittaslow movement on the protection and reconstruction of urban identity and the spirit of the city. The Cittaslow approach supports local production, makes cultural heritage more visible, strengthens the use of public spaces, and increases citizen participation in local decision-making processes. It is concluded that this model reinforces the sense of belonging in small and medium-sized cities and helps preserve local character together with a sustainable development perspective. As a result, Cittaslow provides a locality-, balance-, and quality-of-life-oriented urban development framework against the pressures of speed and homogenization, contributing to the reconstruction of urban identity and city spirit.

Keywords: Cittaslow, urban identity, spirit of the city, local identity, sustainable urbanism.

1.GİRİŞ

Küreselleşme süreci, özellikle kültürel alanda derin dönüşümler yaratarak yerel farklılıkların giderek silikleşmesine ve kentlerin özgün kimlik özelliklerini kaybetmesine yol açmıştır. Küresel tüketim kalıplarının yaygınlaşması; moda, beslenme alışkanlıkları, sinema ve müzik gibi gündelik yaşam pratiklerinde tek tip bir kültürel örüntü üretmiş; böylece çok katmanlı yerel kültürler yerine standartlaştırılmış bir yaşam tarzı öne çıkmıştır (Sezgin ve Ünüvar, 2011). Bu süreç, kent mekânında da benzer biçimde etkili olmuş; hızlı kentleşme, küresel markalaşma ve homojenleşmiş kentsel tasarım anlayışları, yerel karakteri zayıflatan bir gelişme çizgisi yaratmıştır (Knox, 2005). Bu dönüşüme karşı geliştirilen alternatif yaklaşımlar arasında Yavaş Hareket ve onun kentsel uzantısı olan Cittaslow modeli dikkat çekici bir karşı duruş ortaya koymaktadır.

Yavaş Hareket, hız merkezli modern yaşam biçimine yöneltilmiş kültürel ve toplumsal bir eleştiri olarak şekillenmiştir. Hareketin çıkış noktası, yalnızca zamansal yavaşlama değil; üretim, tüketim ve yaşam pratiklerinin niteliksel olarak yeniden düzenlenmesi gereğidir. Bu yaklaşım, hızlı tüketim kalıplarının yerine yerel değerlere, kültürel sürekliliğe ve yaşam kalitesine odaklanan bir dönüşümü savunmaktadır (Sezgin ve Ünüvar, 2011; Caffyn, 2007). Slow Food girişimiyle temellenen bu düşünce çizgisi, küresel gıda endüstrisinin standartlaştırıcı etkilerine karşı yerel üretim ve kültürel mirasın korunmasını önclemiştir (Elmas, 2018). Hareketin düşünsel çerçevesi, kapitalist sistemi bütünüyle reddetmekten çok, ona insani bir boyut kazandırma hedefi taşır. Nitekim Honore, yavaşlık yaklaşımının amacını sistemi yıkmak değil, onu insan ve gezegen yararına dengelemek olarak tanımlar (Honore, 2008: 17).

Bu dşünsel zemin zerinde geliŐen Cittaslow hareketi, kentsel yaŐam kalitesini yerel kimlik ve kltrel zgnlk temelinde yeniden tanımlayan uluslararası bir kent ađı olarak ortaya ıkmıŐtır. İlk kez İtalya’da geliŐtirilen bu model, kentlerin kresel homojenleŐmeye teslim olmadan kendi karakterlerini koruyarak geliŐebileceđini savunur (Yıldız, 2025). Cittaslow yaklaŐımında “yavaŐlık” kavramı, durađanlık anlamına gelmez; aksine, insan yaŐamının dođal ritmini gzetken, bilinli ve dengeli kentsel karar srelerini ifade eder. Bu ynyle hareket, hızlı kentleŐmenin yarattıđı kimlik kaybına karŐı yerel deđerleri koruyan ynetiŐim modellerini ne ıkarır (KarakaŐ, 2025:10-11).

Cittaslow felsefesi, kent kimliđini yalnızca mimari miras veya tarihsel doku ile sınırlı grmez; sosyal iliŐkiler, gndelik yaŐam pratikleri ve kamusal alan deneyimi de bu kimliđin ayrılmaz paralarıdır. Tarihi merkezlerin yaya odaklı hale getirilmesi, trafik ve grltnn azaltılması, kçük esnafın ve yerel retim desteklenmesi gibi uygulamalar, kentin ruhunu gclendiren aralar olarak deđerlendirilir (Yıldız, 2025). Bu yaklaŐım, byk lekli perakende zincirleri yerine yerel ekonomiyi; anonim kentsel dolaŐım yerine deneyim ve etkileŐim odaklı kamusal alan kullanımını teŐvik eder (Mayer ve Knox, 2006). Bylece kent, yalnızca yaŐanan bir yer deđil, aidiyet geliŐtirilen bir sosyal mekn haline gelir.

Katılım ve yerel demokrasi, Cittaslow modelinin merkezinde yer alan diđer nemli boyutlardır. Hareket, kolektif karar alma srelerinin zaman gerektirdiđini ve bu srecin bizzat kendisinin kentsel yaŐam kalitesinin bir parası olduđunu savunur (Elmas, 2025). YurttaŐların projelere dođrudan katılımı, yerel nerilerin birlikte geliŐtirilmesi ve karŐılıklı hoŐgrye dayalı tartıŐma kltr, Cittaslow’un ynetsel omurgasını oluŐturur. Bu ereve, kent hakkı yaklaŐımıyla da rtŐr; nk kent meknının Őirketler, aralar ve sermaye yerine kentlilerin ortak yaŐam alanı olduđu fikrini gclendirir (Pardo ve Prato, 2019).

Cittaslow kentlerinde ekolojik duyarlılık ve kltrel srdrlebilirlik birlikte ele alınır. evre koruma, yerel retim, geleneksel bilgi ve kltrel uygulamaların grnr kılınması, bu modelin temel ilkeleri arasındadır (Mayer ve Knox, 2006). Bu ynyle Cittaslow, yalnızca meknsal planlama yaklaŐımı deđil, aynı zamanda etik ve kltrel bir yaŐam nerisidir. YavaŐ yaklaŐımın savunduđu gibi, yaŐam kalitesi hızın artıŐıyla deđil, deneyimin derinliđiyle lmlmelidir (Honore, 2008). Turizm politikalarında dahi kitlesel ve standartlaŐtırıcı modeller yerine, yerel kimliđi grnr kılan ve kltrel mirası gelecek kuŐaklara aktaran yaklaŐımlar tercih edilir (Pardo ve Prato, 2019). Bu alıŐma, Cittaslow hareketinin kent kimliđi ve kent ruhunun korunmasına olan katkısını ok boyutlu bir erevede incelemeyi amalamaktadır. Bu ama dođrultusunda Cittaslow’un yalnızca alternatif bir yerel kalkınma yaklaŐımı deđil, aynı zamanda hız merkezli modern kent paradigmasına karŐı kimlik ve anlam temelli bir kentsel model sunduđunu ortaya koymak hedeflenmiŐtir.

2.YAVAŐ ŐEHİR HAREKETİ

Yirminci yzyılın ikinci yarısından itibaren hızlanan kentleŐme ve kreselleŐme sreleri, Őehirlerin fiziksel yapısında olduđu kadar kltrel ve toplumsal dokusunda da kkl dnŐmler meydana getirmiŐtir. Grlt, evre kirliliđi, dzensiz yapılaŐma, artan su oranları ve sosyal eŐitsizlik gibi sorunlar, modern kentlerin temel karakteristikleri haline gelmiŐ; bu durum pek ok Őehirde yaŐanabilirlik ltlerinin yeniden sorgulanmasına yol amıŐtır. Yerel deđerler, tarihsel evre, kltrel miras ve dođal peyzaj unsurları giderek geri plana itilmiŐ hem kent sakinleri hem de ziyaretiler aısından meknsal aidiyet ve yer duygusu zayıflamıŐtır. Dođal ekosistemlerin ve yerel topluluk iliŐkilerinin aŐırı tketimi, kent yaŐamını niteliksel olarak aŐındıran bir sreci beraberinde getirmiŐtir (Beatley ve Wheeler, 2004).

Bu dnŐmlere karŐı geliŐtirilen alternatif yaklaŐımlardan biri YavaŐ Hareket dŐncesidir. YavaŐ yaklaŐım, modern yaŐamın hız merkezli rgtlenmesine karŐı ıkararak yaŐam kalitesini, yerel zgnlđ ve insan leđini ne alan bir anlayıŐ geliŐirmiŐtir. Bu dŐnsel ereve, ilk olarak 1980’li yıllarda İtalya’da ortaya ıkan YavaŐ Yiyecek (Slow Food) hareketiyle kurumsal bir grnm kazanmıŐtır. Amerikan tarzı hızlı yiyecek zincirlerinin yaygınlaŐmasına karŐı geliŐtirilen bu hareket, yerel mutfak kltrn, mevsimsel retimi ve gastronomik eŐitliliđi korumayı amalamıŐ; gıdayı yalnızca biyolojik bir gereksinim deđil, kltrel kimliđin ve toplumsal belleđin taŐıyıcısı olarak ele almıŐtır (Slow food, 2025). Kısa srede uluslararası lekte karŐılık bulan bu yaklaŐım, yerel deđerlerin kresel homojenleŐme baskısına karŐı korunması gerektiđi ynnde daha geniŐ bir farkındalık retmiŐtir.

Cittaslow (YavaŐ Őehir) hareketi, bu dŐnsel arka plan zerine inŐa edilmiŐ ve YavaŐ Hareket’in ilkelerini kentsel leđe taŐıyan bir model olarak ortaya ıkmıŐtır. Kavram, İtalyanca “citt” ve İngilizce “slow” kelimelerinin birleŐiminden tremiŐ olup dođrudan “yavaŐ Őehir” anlamına gelmektedir. Bununla birlikte kavram, salt yavaŐlama fikrini deđil; yaŐam temposu, retim-tketim iliŐkileri, toplumsal etkileŐim, kltrel sreklilik ve meknsal aidiyet gibi ok katmanlı unsurları kapsayan btncl bir kentsel yaŐam

yaklaşımını ifade etmektedir (Elmas, 2018). Bu yönüyle Cittaslow, niceliksel büyümeyi önceleyen kentleşme anlayışına karşı niteliksel gelişimi ve yaşam kalitesini merkeze alan alternatif bir paradigma sunmaktadır.

Cittaslow hareketi 1999 yılında İtalya'da kurulan uluslararası bir yerel yönetimler ağı olarak kurumsallaşmıştır. Hareketin doğuşu, kentlerin kültürel karakter kaybına, çevresel bozulmaya ve yerel kimliğin aşınmasına karşı geliştirilen topluluk temelli bir tepki olarak değerlendirilmektedir (Yıldız, 2025). İlk aşamada sınırlı sayıda ölçütü şekillenen üyelik sistemi, zamanla genişletilmiş; başlangıçta 59 olan kriter sayısı 2013 yılında yapılan güncelleme ile 70'e çıkarılmıştır. Bu kriterler; çevre politikaları, kentsel altyapı, yerel üretimin desteklenmesi, misafirperverlik, toplumsal katılım ve yaşam kalitesi gibi farklı politika alanlarını kapsamaktadır (Karakaş, 2025).

Cittaslow modeline göre kentler yalnızca ekonomik büyüme göstergeleriyle değerlendirilmemelidir. Bunun yerine kültürel süreklilik, sosyal refah, çevresel denge ve kamusal yaşamın niteliği temel ölçütler olarak kabul edilmelidir. Hareket, yayılcı kentleşmeyi ve yerel olmayan kaynaklara dayalı tüketim modellerini caydırmayı hedeflerken; kültürün, tarihin ve yerel üretimin korunmasını topluluk başarısının somut göstergeleri haline getirmektedir (Cittaslow International, 2025). Bu yaklaşım, kent kimliğinin korunmasını kalkınma stratejisinin merkezine yerleştirmektedir.

Cittaslow Manifestosu'nda küreselleşmenin iki yönlü etkisine dikkat çekilmektedir. Bir yandan iletişimi hızlandıran ve kentler arası bağlantıyı güçlendiren küreselleşme, diğer yandan farklılıkları azaltan ve standartlaştırılmış bir yaşam biçimini yaygınlaştıran bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Kentlerin benzer mimari formlar, aynı markalar ve ortak tüketim kalıplarıyla donatılması, yerel özgünlüğü zayıflatmaktadır. Manifesto, bu tek tipleştirici eğilimin uzun vadede hem toplumsal hem de ekolojik açıdan sürdürülemez olduğunu vurgulamakta ve yerel kimliğin korunmasını stratejik bir hedef olarak ortaya koymaktadır (Karakaş, 2025).

Hareketin öne çıkardığı temel alanlardan biri kamusal mekândır. Cittaslow yaklaşımında kent mekânı yalnızca geçiş alanı değil; karşılaşma, etkileşim ve topluluk üretimi alanı olarak görülür. Yaya bölgelerinin artırılması, trafik ve gürültünün azaltılması, küçük esnafın desteklenmesi ve yerel pazarların güçlendirilmesi bu çerçevenin parçalarıdır. Tiyatrolar, atölyeler, kafeler ve kültürel etkinlik alanları, yalnızca ekonomik faaliyet noktaları değil; topluluk bağlarını güçlendiren sosyal mekânlar olarak değerlendirilmektedir. Bu yönüyle Cittaslow, kamusal yaşamın canlandırılmasını kentsel mutluluğun temel bileşenlerinden biri olarak görmektedir (Yıldız, 2025).

Cittaslow aynı zamanda yönetim anlayışında da farklı bir model önermektedir. Katılımcılık, yerel karar süreçlerine yurttaşların doğrudan dahil edilmesini ve ortak aklın geliştirilmesini esas alır. Hareketin yaklaşımına göre kolektif karar alma, demokrasi ve eğitim süreçleri zaman gerektirir; bu nedenle hız değil, düşünerek ilerleme değerlidir. Kent sakinlerinin projelere katılımı hem kent kimliğini hem de kent ruhunu güçlendiren bir unsur olarak kabul edilmektedir (TBB, 2025).

Örgütsel yapı bakımından Cittaslow Birliği üç temel organdan oluşmaktadır: ulusal ağ temsilcilerinden meydana gelen Koordinasyon Komitesi, bilimsel ve politik çerçeveyi oluşturan Bilim Komitesi ve operasyonel süreçleri yürüten Sekretarya. Aynı ülkede üçten fazla üye kent bulunması halinde ulusal ağ kurulabilmektedir. Türkiye'de de bu koşul sağlandığı için Cittaslow Türkiye Ağı oluşturulmuş ve üyelik başvuruları bu yapı üzerinden yürütülmektedir. Birliğe katılmak isteyen kentlerin nüfusunun 50.000'in altında olması ve yerel yönetim anlayışının Cittaslow ilkeleriyle uyumlu olması gerekmektedir (Cittaslow Türkiye, 2025).

Açıklanan düzlemde Cittaslow hareketi, hız, standartlaşma ve küresel homojenleşme baskısı altındaki kentlere alternatif bir gelişme modeli sunmaktadır. Yerel kültürü, çevresel duyarlılığı, katılımcı yönetimi ve yaşam kalitesini merkeze alan bu yaklaşım, kent kimliği ve kent ruhunun korunmasında önemli bir kuramsal ve pratik çerçeve oluşturmaktadır. Bu yönüyle Yavaş Şehir Hareketi, çağdaş kent tartışmalarında yalnızca bir yerel yönetim ağı değil; aynı zamanda değer temelli bir kentsel dönüşüm vizyonu olarak değerlendirilmektedir.

3. CİTTASLOW ÜYELİK SÜRECİ

Cittaslow (yavaş şehir) Manifestosu, kentlerin daha yaşanabilir, dengeli ve yerel değerlerle uyumlu biçimde gelişmesini hedefleyen kapsamlı bir ilke ve taahhütler bütününden oluşur ve toplamda yetmiş maddelik bir öneri-yükümlülük çerçevesi sunar. Bu yaklaşımın merkezinde, yeni ve yoğun yapılaşmayı sınırsız biçimde teşvik etmek yerine mevcut kentsel mirasın korunmasını güçlendirmek yer alır. Enerji kullanımının düşürülmesi, doğaya zarar vermeyen teknolojilerin yaygınlaştırılması, kent içindeki yeşil ve dinlenme alanlarının çoğaltılması, kamusal çevrenin temizliğinin sürekli sağlanması ve ulaşımda özel araç yerine toplu ve düşük karbonlu seçeneklerin öne çıkarılması temel hedefler arasındadır. Atık üretiminin azaltılması, geri dönüşüm uygulamalarının kurumsallaştırılması, yaya öncelikli alanların genişletilmesi, küçük ve yerel işletmelerin desteklenmesi, her yaş ve her fiziksel yeterlilik düzeyine uygun ortak altyapıların kurulması, katılımcı demokrasi mekanizmalarının güçlendirilmesi, yerel geleneklerle bölgesel ürünlerin korunup geliştirilmesi ve GDO'lu üretimin sınırlandırılması da bu çerçevenin ana yönelimleri içinde değerlendirilir. Manifestonun bütününe bakıldığında, küresel ticaretin ve standartlaşmış tüketim kalıplarının yol açtığı tek tipleştirici yaşam tarzına yönelik açık bir eleştiri bulunduğu görülür. Ancak bu yaklaşım yalnızca hızlı, kirlenici ve kimliksizleşmiş kent modeline karşı çıkmakla kalmaz; aynı zamanda bunun yerine uygulanabilir bir kentsel yaşam modeli de önerir (Yıldız, 2025; Karakaş, 2025; Cittaslow Türkiye, 2025).

Bir ülkenin Cittaslow ağına katılmak isteyen yerleşimlerin başvuru ve değerlendirme işlemleri O ülkenin Cittaslow Ofisi tarafından yürütülmektedir. Üyelik için temel koşulların başında, başvuru yapan kentin nüfusunun 50.000'in altında olması ve yerel yönetim anlayışının Cittaslow yaklaşımıyla uyumlu bir politika çerçevesine sahip bulunması gelmektedir. Bu nedenle üyelik başvurusu, yalnızca idari bir müracaat değil; çok aşamalı ve ayrıntılı bir uygunluk incelemesini içeren yapılandırılmış bir süreçtir. Cittaslow unvanını elde etmek isteyen aday kentlerin belirlenmiş adımları eksiksiz biçimde yerine getirmesi gerekmektedir. Üyelik için, birliğin tanımladığı politika alanlarına uygun projelerin geliştirilmesi ve bu çalışmaların uygulamaya geçirilmiş olması gerekmektedir. Kentlerin üyelik yeterliliği, kriter başlıkları altında yaptıkları faaliyetlere göre puanlanır ve üyeliğe kabul için asgari 50 puan şartı aranır. Uluslararası Bilim Komitesi tarafından yapılan kriter güncellemeleri ise yürürlüğe girmeden önce bir yıllık deneme uygulamasına tabi tutulmaktadır (Cittaslow International, 2025).

Güncellenen sistemde kriter yapısı iki ayrı gruba ayrılmıştır: “zorunlu” kriterler ve “perspektif” kriterler. Zorunlu kriterler, ilgili alanda somut uygulamaların gerçekleştirilmesini şart koşar ve listede yıldız (*) simgesiyle gösterilir. Perspektif kriterler ise kentin geleceğe yönelik açık ve özel taahhütlerini kapsar ve iki yıldız (**) işaretiyle belirtilir. Perspektif kriterlerin yerine getirilmesi durumunda, ilgili başlık kapsamında %15 oranında ek puan kazanılması mümkündür (Cittaslow Türkiye, 2025).

Başvuru dosyası hazırlanırken değerlendirme, belediyenin uygulamaya koyduğu ya da başlattığı proje, plan ve programlar esas alınarak yapılır. Kriterlere yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerin mutlaka belgeye dayalı biçimde sunulması gerekir. Belediye iç yazışmaları, meclis kararları, resmi raporlar ve toplantı tutanakları destekleyici kanıt olarak dosyaya eklenmelidir. Örneğin su kalitesiyle ilgili çalışmalar, ilgili başlık altında su analiz raporlarıyla birlikte sunulmalıdır. Destekleyici belgeler dijital ortama aktarılmış biçimde CD ya da DVD formatında teslim edilir; bu ek materyaller için İngilizce çeviri şartı aranmaz. Ana başvuru metni Word formatında düzenlenmeli ve her kriter başlığının altında o ölçüte karşılık gelen faaliyetler ayrı ayrı açıklanmalıdır. Görsel materyaller ise yapılan etkinlik ve uygulamaların kanıtı olarak dosyada yer almalıdır (Karakaş, 2025; Elmas, 2025).

Puanlama sürecinde, her kriter alanında gerçekleştirilen çalışmanın düzeyi esas alınır. İlgili konuda hiçbir girişimi bulunmayan kentler o başlıktan puan elde edemez. Örneğin hava kalitesi alanında ölçüm yapmayan ve veri üretmeyen bir belediye puansız kalır. Buna karşılık düzenli ölçüm yapıp analiz sonuçlarını raporlayan kentler tam puan alabilir. Ölçüm yapılmasına ilişkin meclis kararı çıkarılmış ancak uygulama henüz başlatılmamışsa ya da takvimlendirme yapılmış fakat ölçüm tamamlanmamışsa, kısmi puan verilmesi söz konusu olur. Her durumda sunulan faaliyetlerin resmi karar, yazışma ve raporlarla kanıtlanması zorunludur (Cittaslow Türkiye, 2025).

Yeni kriter sistemi, ulusal Cittaslow ağlarına sınırlı ölçüde ek kriter belirleme yetkisi de tanımaktadır. Ülkeler, kendi yerel koşullarını dikkate alarak mevcut kriter başlıklarına ilave maddeler ekleyebilir. Ancak bu eklemelerin ilgili başlığın toplam puan değerinin %20'sini geçmemesi gerekir (Cittaslow International, 2025).

4. SALYANGOZ METAFORU VE TOPLULUK ANLAYIŞI

Cittaslow hareketinin görsel kimliğinde ve düşünsel çerçevesinde en dikkat çekici unsurlardan biri salyangoz sembolüdür. Bu sembol, ilk bakışta yalnızca yavaşlığı temsil eden bir figür gibi görünse de aslında hareketin kent, zaman ve yaşam kalitesi anlayışını derinlemesine yansıtan bir metafor niteliği taşımaktadır. Modern dünyada hız çoğu zaman ilerleme, verimlilik ve başarı ile özdeşleştirilirken; yavaşlık ise geri kalmışlık, hantallık ve üretimsizlik gibi olumsuz çağrışımlarla ilişkilendirilmektedir. Cittaslow yaklaşımı ise bu yerleşik algıyı tersine çevirerek yavaşlığı bilinçli tercih, denge ve nitelikli yaşamla ilişkilendirir. Salyangoz metaforu tam da bu zihinsel dönüşümü görünür kılmak için kullanılmaktadır (Cittaslow Türkiye, 2025).

Salyangoz, doğası gereği acele etmeyen, hareket temposunu kendi biyolojik ritmine göre belirleyen bir canlıdır. Hayatta kalmak için sürekli hızlanmaya ihtiyaç duymaz; aksine sürekliliğini ölçülü ilerleyişi sayesinde sağlar. Bu yönüyle salyangoz, modern toplumun hız baskısına karşı alternatif bir yaşam temposunu simgeler. Cittaslow düşüncesinde de benzer biçimde, kentlerin ve bireylerin sürekli hızlanma zorunluluğu altında kalmasının sosyal, kültürel ve psikolojik aşınmaya yol açabileceği vurgulanır. Sürekli hızlanan bir yaşam düzeninde insanın düşünmeye, hissetmeye ve ilişki kurmaya ayırdığı zaman daralır. Bu da yaşamın nicelik olarak yoğunlaşırken nitelik olarak zayıflamasına neden olur (Mayer ve Knox, 2006).

Burada temel düşünce şudur: Nasıl ki doğal yapısından koparılan bir salyangoz artık salyangoz olma özelliğini kaybederse, kesintisiz hız dayatması altında yaşayan insan da insani derinliğini ve yaşamla kurduğu anlamlı bağı yitirme riski taşır. Cittaslow yaklaşımı bu nedenle yavaşlığı tembellik değil, bilinçli bir tempo ayarı olarak yorumlar. Kentlerin daha yavaş işlenmesi; hizmetlerin, kamusal alanların ve sosyal ilişkilerin daha nitelikli kurulması anlamına gelir. Bu çerçevede yavaşlık, bir eksiklik değil, bir kalite göstergesi olarak yeniden tanımlanmaktadır (Wierzbicka, 2021).

Cittaslow logosunda salyangozun kabuğunun üzerinde bir kent silüetinin yer alması da oldukça anlamlıdır. Bu görsel anlatım, birey ile yaşadığı yer arasındaki güçlü ve karşılıklı ilişkiye işaret eder. Salyangoz nasıl yaşamını sürdürmek için gerekli yapıyı kendi kabuğunda taşıyorsa, Cittaslow kentleri de iyi yaşamın temel bileşenlerini kendi yerel dokusu içinde üretmeyi hedefler. Bu bileşenler arasında yerel üretim, kamusal etkileşim alanları, kültürel süreklilik, çevresel duyarlılık ve sosyal dayanışma bulunmaktadır. Kent, yalnızca fiziksel bir yerleşim alanı değil; kimlik, aidiyet ve ortak yaşam zemini olarak görülür (Yıldız, 2025).

Bu sembol aynı zamanda yerelliğin değerine de vurgu yapar. Salyangoz kabuğunu terk ederek başka bir yapıya ihtiyaç duymaz; kendi yapısıyla var olur. Benzer biçimde Cittaslow felsefesi de kentlerin dışarıdan kopyalanan modellerle değil, kendi tarihsel, kültürel ve coğrafi özellikleri temelinde gelişmesini savunur. Her kentin kendi ritmi, kendi öncelikleri ve kendi kimliği vardır. Bu nedenle Cittaslow yaklaşımı tek tip kentleşme modellerine karşı çıkar ve çoğulcu bir kentsel gelişim anlayışını destekler (Miele, 2013).

Salyangoz metaforu aynı zamanda dayanıklılık ve öz-onarım kapasitesini de simgeler. Kabuğu zarar gördüğünde kendini onarabilen bu canlı, kırılabilirlik ile direnç arasındaki dengeyi temsil eder. Cittaslow kentleri de benzer şekilde, krizler karşısında yerel dayanışma ağları, katılımcı yönetim ve güçlü topluluk bağları sayesinde toparlanabilen yerleşimler olmayı amaçlar. Bu bağlamda hareket yalnızca fiziksel çevreye değil, toplumsal örgütlenme biçimine de odaklanır. Topluluk temelli çözümler, merkezi ve tek yönlü politikalara kıyasla daha sürdürülebilir görülür (Karakas, 2025).

Cittaslow Uluslararası Ağı'nın kullandığı "yaşamın kolay olduğu şehirlerin uluslararası ağı" ifadesi de salyangoz metaforuyla bütünleşen bir anlam dünyası kurar. Buradaki "kolaylık" kavramı yüzeysel konfor ya da zahmetsizlik anlamına gelmez. Aksine, iyi bir yaşamın bilinçli tercihler, ortak çaba ve uzun vadeli planlama gerektirdiğini ima eder. Yaşam kalitesinin yükseltilmesi; altyapıdan çevreye, kültürden yönetime kadar pek çok alanda sürekli emek isteyen bir süreçtir. Kolay olan, hızlı ve yüzeysel çözümlerdir; nitelikli olan ise zaman ve katılım gerektirir (Pink, 2008).

Topluluk anlayışı Cittaslow düşüncesinin merkezinde yer alır. Yavaş kent yaklaşımında bireyler pasif hizmet alıcıları değil, kentsel yaşamın aktif kurucuları olarak görülür. Karar alma süreçlerine katılım, yerel projelere gönüllü destek ve kamusal alanların ortak kullanımı bu anlayışın temel unsurlarıdır. Salyangozun kabuğunu kendisiyle birlikte taşıması gibi, Cittaslow toplulukları da kent yaşamının sorumluluğunu birlikte taşır. Bu, yönetişim modelinde de katılımcılığı ve şeffaflığı teşvik eder (Radstrom, 2011).

Şekil 1. Cittaslow Logosu

5. CİTTASLOW HAREKETİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR YEREL KALKINMAYA ETKİSİ

Cittaslow yaklaşımı, dönüşümün soyut ilkelerle değil, yerel ölçekte yürütülen somut uygulamalarla gerçekleşeceğini savunur. Bu nedenle hareketin odağı küresel sloganlardan çok yerel kalkınma pratikleridir. Belediyelerle iş birliği içinde geliştirilen politikalar, yerel üreticiyi önceleyen ekonomik tercihler ve bölgesel kaynakları merkeze alan planlama anlayışı bu stratejinin temel araçlarıdır. Amaç, küreselleşmeye bütünüyle kapanmak değil; yerel özgünlüğü koruyarak dengeli bir dışa açıklık kurmaktır. Bu çerçevede yavaş şehir anlayışı, sosyal bağların zayıfladığı, komşuluk ilişkilerinin çözüldüğü ve gündelik temasların yalnızca zorunlu ticari etkileşimlere indirildiği kent dokusunu yeniden canlandırmayı hedeflemektedir. Birlikte yaşama kültürünü, paylaşımı ve karşılaşma alanlarını güçlendirmek hareketin topluluk vizyonunun temelini oluşturmaktadır. Kentlerin hem dışarıdan ayırt edilebilir bir kimlik kazanması hem de içeriden yaşayanlar tarafından sahiplenilmesi bu yaklaşımın ana amaçlarından biridir (Kostulska, Holowiecka ve Kwiatkowski, 2011).

Cittaslow ağına katılan yerleşimler, uygulamada çevreye duyarlı teknolojileri yaygınlaştırmayı, kentsel mekân kalitesini yükseltmeyi ve yerel üretim kültürünü korumayı öncelik haline getirir. Özellikle yerel gıda ve içecek üretiminin sürdürülmesi, geleneksel üretim biçimlerinin desteklenmesi ve küçük ölçekli üreticinin görünür kılınması teşvik edilmektedir. Üretici ile tüketici arasındaki doğrudan temasın artırılması, gıda zincirinde şeffaflık ve güven oluşturulması önemli görülmektedir. Doğal ürünlerin yaygınlaştırılması ve çevreye zarar vermeyen üretim süreçlerinin tercih edilmesi de bu çerçevede desteklenmektedir. Ağa üyelik, yalnızca sembolik bir unvan değil, kent sakinlerinin günlük yaşamında ölçülebilir iyileşmeler yaratmayı amaçlayan bir dönüşüm programı anlamına gelmektedir.

Bu dönüşüm çevre politikalarından altyapıya, planlamadan kültürel yaşama kadar pek çok alanda kendini göstermektedir. Çevresel uygulamalar kapsamında hava kalitesinin düzenli izlenmesi, gürültü azaltıcı programların yürütülmesi ve ileri geri dönüşüm sistemlerinin kurulması hedeflenmektedir. Altyapı alanında park ve yeşil alanların artırılması, engelli bireyler için erişilebilir düzenlemelerin yapılması, kamusal tuvaletlere eşit erişim sağlanması, belediye hizmet saatlerinde istikrar ve şeffaflık oluşturulması ve bisiklet yollarının yaygınlaştırılması öne çıkmaktadır. Kentsel planlama boyutunda ise tarihî yapıların onarımı, geri dönüştürülebilir malzeme kullanımı ve eski kent merkezlerinin nitelikli biçimde iyileştirilmesi desteklenmektedir (Cittaslow International, 2025).

Yerel ekonomiyi güçlendirmeye yönelik olarak üretici pazarlarının kurulması, organik ve yerel üretimi gösteren kalite işaretlerinin kullanılması, okul yemeklerinin niteliğinin yükseltilmesi ve geleneksel kültürel etkinliklerin sürdürülmesi teşvik edilmektedir. Turizm politikalarında yönlendirme levhalarının uluslararası standartlara uygunluğu, rehberli kent gezilerinin geliştirilmesi, merkez çevresinde kontrollü otopark çözümleri ve konaklama–yeme içme sektöründe fiyat şeffaflığı gibi uygulamalar önem kazanmaktadır (Paul, 2014). Toplumsal farkındalık boyutunda ise Cittaslow kimliğinin kamusal belgelerde görünür kılınması, okullarda tat ve gıda kültürü eğitimleri verilmesi, aile odaklı sosyal etkinliklerin artırılması ve yaşlı ya da bakıma ihtiyaç duyan bireylere yönelik ziyaret programlarının desteklenmesi hedeflenmektedir (Karaaş, 2025).

Manifestonun ruhunu özetleyen yaklaşım, yaşam kalitesinin hızdan değil, bilinçli deneyimden doğduğunu vurgulamaktadır. Aranan kent modeli; kamusal alanları güçlü, kültürel mekânları canlı, küçük işletmeleri varlığını sürdüren, tarihî dokusu korunan ve doğal çevresi bozulmamış yerleşimlerdir. Geleneksel zanaatların günlük yaşam içinde yer bulduğu, mevsim döngüsünün yerel ürün çeşitliliğine yansıdığı ve sağlıklı beslenme ile iyi yaşam anlayışının topluluk kültürünün merkezinde bulunduğu kentler ideal olarak görülmektedir. Böylece Cittaslow Manifestosu, hızın egemen olduğu kent modeline karşı, ölçülülük, yerellik, katılım ve yaşamdan tat alma ilkelerine dayalı bütüncül bir kentsel vizyon ortaya koymaktadır.

6. CITTASLOW HAREKETİNİN KENT KİMLİĞİ RUHUNUN KORUNMASINA ETKİSİ

Küreselleşme ve hız odaklı modernleşme süreçleri, son yarım yüzyılda kentlerin fiziksel yapısını, ekonomik işleyişini ve kültürel dokusunu köklü biçimde dönüştürmüştür. Günümüz kentleri çoğu zaman büyüme, verimlilik, hız ve rekabet ilkeleri etrafında şekillenmekte; bu durum ise yerel kimliklerin zayıflamasına, mekânsal tekdüzeliğin artmasına ve kent ruhu olarak tanımlanabilecek özgün toplumsal atmosferin aşınmasına yol açmaktadır. Alışveriş merkezleri, zincir mağazalar, standart mimari uygulamalar ve küresel tüketim alışkanlıkları farklı coğrafyalardaki kentleri giderek birbirine benzetmektedir. Bu tablo karşısında ortaya çıkan Cittaslow (Yavaş Şehir) yaklaşımı, kentsel gelişmenin yalnızca hız ve büyüklük üzerinden değil; yaşam kalitesi, yerel kültür, topluluk bağları ve çevresel denge üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini savunan alternatif bir model sunmaktadır. Cittaslow hareketi, kent kimliği ve kent ruhunun korunmasını merkezine alan bütüncül bir kentsel vizyon geliştirmesi bakımından da dikkat çekmektedir.

Cittaslow anlayışı, zamanın donduğu ya da gelişmenin durduğu yerler yaratmayı hedeflemez. Aksine bu yaklaşım, bir kentin kendi gelişim süreci üzerine bilinçli biçimde düşünebilmesini, dönüşürken kökleriyle bağıni koparmamasını ve ilerlerken özgün karakterini muhafaza edebilmesini mümkün kılan bir çerçeve önerir. Burada amaç, durağanlık değil; dengeli ve farkındalıklı ilerlemedir. Kentin tarihsel birikimi, mimari dokusu, gündelik yaşam pratikleri ve kültürel hafızası korunurken aynı zamanda çağdaş ihtiyaçlara da yanıt verilebileceği kabul edilmektedir. Bu nedenle Cittaslow yaklaşımı, gelişme ile koruma arasında bir denge kurma çabası olarak okunmalıdır. Yaşamın nefes alabileceği, sosyal ilişkilerin güçlenebileceği ve anlam üretiminin devam edebileceği kentsel ortamların tasarlanması bu anlayışın temel hedefleri arasındadır (HIC, 2025).

Modern kentleşme pratikleri çoğu zaman hızı bir değer olarak yüceltmektedir. Ulaşımın hızlanması, tüketimin hızlanması, inşaat süreçlerinin hızlanması ve karar alma mekanizmalarının hızlanması ilerleme göstergesi sayılmaktadır. Oysa bu hız kültürü, kentte yaşayan bireylerin mekânla kurduğu ilişkiyi zayıflatmakta ve deneyimi yüzeyselleştirmektedir. Cittaslow hareketi bu noktada farklı bir öneri getirir: yaşamı hızlandıran değil, derinleştiren kentler kurmak. Böyle bir kent modelinde temel ölçüt, daha fazla üretmek ya da daha hızlı tüketmek değil; daha nitelikli yaşamak, mekânı deneyimlemek ve kentsel yaşamdan tat almaktır. Kent sakinlerinin kamusal alanlarda vakit geçirebildiği, karşılaşmaların mümkün olduğu, sosyal etkileşimin desteklendiği bir kentsel düzen hedeflenir (Cittaslow İspanya, 2025).

Bu yaklaşım aynı zamanda “kent hakkı” düşüncesiyle de yakından ilişkilidir. Kentin yalnızca sermaye gruplarının, büyük şirketlerin, otomobil odaklı planlamanın ve yoğun rant baskısının yönlendirdiği bir alan olmaması gerektiği savunulur. Kentin gerçek sahiplerinin o kentte yaşayan insanlar olduğu vurgulanır. Bu nedenle yurttaşların kentsel karar süreçlerine katılması, kamusal alanların ticarileşmeden korunması ve sosyal kullanım değerinin öne çıkarılması önem kazanmaktadır. Paylaşımçı, kapsayıcı ve misafirperver bir kent vizyonu geliştirilmesi gerektiği ifade edilir. Meydanlar, parklar, sokaklar ve mahalle ölçeğindeki buluşma alanları yalnızca geçiş mekânları değil, topluluk hayatının taşıyıcı unsurları olarak görülür (HIC, 2025).

Cittaslow modelinde katılım, sadece yönetsel bir araç değil, kentsel kimliğin kurucu bileşenidir. Kentin geleceğine dair kararların mümkün olduğunca geniş bir toplumsal uzlaşmayla alınması gerektiği kabul edilir. Açıklık, karşılıklı hoşgörü ve müzakere kültürü bu sürecin temel değerleridir. Projelerin birlikte geliştirilmesi, fikirlerin paylaşılması ve yerel inisiyatiflerin desteklenmesi teşvik edilir. Bu noktada “yavaşlık” kavramı edilgenlik anlamına gelmez; düşünmeye, tartışmaya ve ortak akıl üretmeye zaman ayırmak anlamına gelir. Demokrasi ve eğitim gibi kolektif süreçlerin doğası gereği zamana ihtiyaç duyduğu; hızlı ama yüzeysel kararlar yerine yavaş ama sağlam kararların daha sürdürülebilir sonuçlar doğuracağı savunulur (Elmas, 2025).

Cittaslow hareketinin kent kimliğine katkısı en açık biçimde yerel değerlerin korunmasına verdiği önemde görülür. Her kentin iklimi, coğrafyası, tarihi, üretim biçimi, mutfak kültürü, el sanatları ve gündelik yaşam alışkanlıkları o kentin karakterini oluşturur. Bu unsurlar yüzyıllar içinde şekillenir ve kenti diğer yerleşimlerden ayıran temel özellikler haline gelir. Yerel pazardaki ürün çeşitliliği, mahalle esnafı, geleneksel yemekler, yerel festivaller ve sözlü kültür öğeleri kent ruhunun parçalarıdır. Küresel standartlaşma ise bu özgün yapıyı zayıflatma eğilimindedir. Birçok kentte aynı kahve zincirleri, aynı mağazalar ve aynı mimari tipolojiler görülmeye başlanmıştır. Bu durum, kentler arası farkların silinmesine yol açmaktadır. Cittaslow yaklaşımı, bu tekdüzeleşmeye karşı yerel olanı görünür ve değerli kılmayı hedefler.

Yavaş şehir anlayışı yalnızca kültürel korumayı değil, çevresel sürdürülebilirliği de kent kimliğinin bir parçası olarak görmektedir. Temiz hava, düşük gürültü düzeyi, erişilebilir yeşil alanlar ve insan ölçekli ulaşım sistemleri yaşam kalitesinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Yaya öncelikli düzenlemeler, bisiklet yolları ve çevre dostu ulaşım seçenekleri teşvik edilmektedir. Enerji verimliliği, atık azaltımı ve geri dönüşüm uygulamaları yerel yönetim politikalarının parçası haline getirilmektedir. Böylece kent ruhu yalnızca kültürel değil, ekolojik bir denge içinde de korunmuş olmaktadır. Doğayla uyumlu kent, Cittaslow vizyonunun temel bileşenlerinden biridir (Cittaslow Türkiye, 2025).

Hareketin bir diğer önemli boyutu yerel ekonomiyle ilgilidir. Küçük üreticinin, yerel esnafın ve bölgesel ürünlerin desteklenmesi kent kimliğinin ekonomik temellerini güçlendirmektedir. Yerel pazarların kurulması, bölgesel ürün etiketleri, geleneksel üretim tekniklerinin sürdürülmesi ve kısa tedarik zincirleri bu çerçevede önemlidir. Üretici ile tüketici arasındaki mesafenin kısalması, güven ve topluluk bağlarını artırmaktadır. Aynı zamanda kentin özgün tatları ve ürünleri korunarak kültürel süreklilik sağlanmaktadır (Karakaş, 2025). Turizm açısından da bu özgünlük önemli bir çekim unsurudur; ancak Cittaslow yaklaşımı kitlesel ve yıkıcı turizm yerine, yerel yaşama saygılı ve dengeli turizm anlayışını desteklemektedir.

Cittaslow'un uluslararası bir ağ yapısına sahip olması da kent kimliğinin korunması açısından ilginç bir paradoks yaratır: Yerelliği savunan bir model, küresel bir iş birliği ağı içinde gelişmektedir. Farklı ülkelerdeki kentler benzer sorunlarla karşı karşıya olduklarını görmekte ve deneyim paylaşımı yoluyla çözüm üretmektedir. Bu durum, yerel kimliği korumanın içe kapanma değil; bilinçli bir seçicilikle dışa açılma olduğunu göstermektedir. Amaç küresel bağlantıları koparmak değil, yerel karakteri kaybetmeden bu bağlantıları yönetebilmektir.

Açıklanan düzlemde Cittaslow hareketi, kent kimliği ve kent ruhunun korunması konusunda güçlü bir kuramsal ve pratik çerçeve sunmaktadır. Hız, tek tipleşme ve aşırı tüketim odaklı kentleşme anlayışına karşı; yerellik, katılım, denge ve yaşam kalitesi merkezli bir model geliştirmektedir. Kentleri yalnızca ekonomik üretim alanları olarak değil, anlam üreten, aidiyet yaratan ve topluluk duygusunu besleyen yaşam çevreleri olarak ele almaktadır. Bu yönüyle Cittaslow, çağdaş kent tartışmaları içinde yalnızca bir planlama yaklaşımı değil, aynı zamanda etik ve kültürel bir duruş olarak değerlendirilebilir. Kent ruhunu korumak isteyen yerleşimler için, yavaşlık burada bir geri kalma değil; bilinçli bir tercih ve nitelikli bir gelecek stratejisidir.

7. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Küreselleşmenin hızlandırdığı ekonomik, mekânsal ve kültürel dönüşüm süreçleri, çağdaş kentleri benzer tüketim kalıpları, standartlaşmış mekânsal düzenlemeler ve kimlik aşınması riskiyle karşı karşıya bırakmıştır. Kentlerin rekabet, büyüme ve hız eksenli politikalarla yeniden biçimlendirilmesi; yerel kültürün, topluluk bağlarının ve mekânsal özgünlüğün geri plana itilmesine yol açmaktadır. Bu tablo karşısında ortaya çıkan alternatif kentleşme yaklaşımları, yalnızca fiziksel çevrenin değil, kentsel anlam dünyasının da korunması gerektiğini vurgulamaktadır (Elmas, 2018). Cittaslow hareketi, bu alternatif arayışlar içinde, kent kimliği ve kent ruhunu merkeze alan, yerellik temelli ve nitelik odaklı bir kentsel gelişim çerçevesi sunması bakımından özgün bir konuma sahiptir.

Cittaslow yaklaşımı, hızın tek başına ilerleme ölçütü olarak kabul edildiği modern kent paradigmasına eleştirel bir yanıt üretmektedir. Hareketin önerdiği yavaşlık anlayışı, durağanlık ya da gelişmeden vazgeçme anlamı taşımamakta; aksine bilinçli planlama, ölçülü dönüşüm ve yaşam kalitesini önceleyen bir tempo anlayışını ifade etmektedir. Kentlerin kendi tarihsel birikimleri, kültürel kodları ve sosyal dokuları korunarak da gelişebileceği yönündeki yaklaşım, büyüme ile kimlik arasındaki gerilimi dengeleyen bir model ortaya koymaktadır. Bu yönüyle Cittaslow, koruma ve değişimi karşıt kavramlar olmaktan çıkarıp birlikte düşünülebilir hale getirmektedir.

Cittaslow modeli, kent kimliğini çok katmanlı bir yapı olarak ele almaktadır. Mimari miras, tarihsel çevre ve doğal peyzaj kadar; yerel üretim biçimleri, gündelik yaşam pratikleri, kamusal alan kültürü ve sosyal etkileşim ağları da kimliğin kurucu unsurları arasında görülmektedir. Yaya öncelikli düzenlemeler, yerel esnafın desteklenmesi, çevre dostu altyapı uygulamaları, kültürel etkinliklerin sürekliliği ve yerel ürünlerin teşviki gibi politikalar, kent ruhunu somut biçimde güçlendiren araçlara dönüşmektedir. Böylece kent, yalnızca işlevsel bir yerleşim birimi değil, deneyimlenen ve anlam yüklenen bir yaşam çevresi olarak yeniden konumlandırılmaktadır.

Cittaslow hareketi, kent ruhunun korunması ve yerel kimliğin yeniden güçlendirilmesi açısından güçlü bir kuramsal ve pratik zemin sunmaktadır. Hız ve tek tipleşme baskısı altındaki kentler için bu model, yavaşlamayı geri çekilme değil, bilinçli bir gelecek tercihi olarak konumlandırmaktadır. Kentleri yalnızca üretim ve tüketim mekânları olarak değil; anlam, ilişki ve aidiyet üreten yaşam alanları olarak ele alan bu yaklaşım, sürdürülebilir ve kimlikli kent vizyonu açısından önemli bir yön gösterici niteliğindedir.

KAYNAKÇA

- Beatley, T., & Wheeler, S. M. (Eds.). (2004). *The sustainable urban development reader*. Routledge.
- Caffyn, A. (2007). *Slow tourism*. <http://www.tpnw.org>
- Cittaslow International. (2025). *Cittaslow Association*. <https://www.cittaslow.org>
- Cittaslow İspanya. (2025). *Urban planning*. <https://cittaslow.es/en/urban-planning/>
- Cittaslow Türkiye. (2025). *Üyelik süreci ve kriterler*. <https://cittaslowturkiye.org/tr/uyelik-sureci-ve-kriterler/>
- Elmas, A. (2018). Türkiye’de Cittaslow hareketi’nin kentlere etkisi. In B. B. Özarslan & O. A. Kayabaşı (Eds.), *2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi bildirileri (Cilt 6, Sosyal Beşerî ve İdari Bilimler-2)* (ss. 637–686).
- Elmas, A. (2025). Yavaş demokrasi. In İ. Yıldız (Ed.), *Hızlı dünyada yavaşlık: Cittaslow hareketi ve sürdürülebilir şehirlerin geleceği* (ss. 9–31). Palet Yayınları.
- HIC. (2025). *Enjoying slow life: Let’s slow down cities!* <https://hic-net.org/enjoying-slow-life-lets-slow-down-cities/>
- Honoré, C. (2008). *Hız çılgınlığına başkaldıran yavaşlık hareketi: Yavaş!* Alfa Yayınları.
- Karakaş, M. (2025). *Yavaş yaşamdan yavaş ekonomiye: Gıda, mekân ve sermayenin yeniden düşünülmesi*. All Sciences Academy.
- Knox, P. (2005). *Places and politics of the global economy*. Routledge.
- Kostulska, E. G., Hołowiecka, B., & Kwiatkowski, G. (2011). Cittaslow international network: An example of a globalization idea? In *The scale of globalization: Think globally, act locally, change individually in the 21st century* (pp. 186–192).
- Mayer, H., & Knox, P. (2006). Slow cities: Sustainable places in a fast world. *Journal of Urban Affairs*, 28(4), 321–334.
- Miele, M. (2013). Cittaslow: Producing slowness against the fast life. In *Citizens and borderwork in contemporary Europe* (pp. 135–156). Routledge.
- Pardo, I., & Prato, G. B. (2019). *Legitimacy: Ethnographic and theoretical insights*. Springer.
- Paul, B. D. (2014). From slow food to slow tourism. *Annals of Faculty of Economics*, 1(2), 137–144.
- Pink, S. (2008). Sense and sustainability: The case of the slow city movement. *Local Environment*, 13(2), 95–106.
- Radström, S. J. (2011). A place-sustaining framework for local urban identity: An introduction and history of Cittaslow. *Italian Journal of Planning Practice*, 1(1), 90–113.
- Sezgin, M., & Ünüvar, Ş. (2011). *Yavaş şehir: Sürdürülebilirlik ve şehir pazarlaması ekseninde*. Çizgi Kitabevi.
- Slow Food. (2025). *Our history*. <https://www.slowfood.com/our-history/>
- Türkiye Belediyeler Birliği. (2025). *Cittaslow*. <https://www.tbb.gov.tr/tr/cittaslow>
- Wierzbicka, W. (2021). Polish national Cittaslow network: Assessment of cities’ membership in the network. *Ekonomia i Prawo. Economics and Law*, 20(4), 903–920.
- Yıldız, İ. (2025). *Cittaslow’un Kentlere Etkileri*, içinde (ed.: İbrahim Yıldız) *Hızlı Dünyada Yavaşlık Cittaslow Hareketi ve Sürdürülebilir Şehirlerin Geleceği* (ss. 141-172), Palet Yayınları.